

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ НА ЛАНДШАФТНЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НПП «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»

О. П. Томнюк

Національний природний парк (НПП) «Черемоський», докторантка кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича,
oxanatomjk@ukr.net

Томнюк О.П. Вплив антропогенного фактору на ландшафтне біорізноманіття НПП «Черемоський». – Природничі науки. – 2021. – 18: 79–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736069>

Анотація На сьогоднішній день особливо гостро стоїть проблема збереження природного біорізноманіття, оскільки підвищується ступінь антропогенної перетворюваності території, виникнення дисбалансу між природними еталонними ділянками та умовно-природними землями, наслідком чого є скорочення біорізноманіття, збіднення його видового складу. Екстенсивне природокористування, нехтування екологічними нормами під час розвитку лісохімічного та агропромислового комплексів, розвиток присадибного господарства призводять до зниження природного потенціалу (близько 70% унікальних природних комплексів і ландшафтів) в межах досліджуваної території. Результатом є процес деградації генетичного фонду живої природи, який спостерігається майже в усіх регіонах нашої країни. Внаслідок нераціонального використання, а також інтенсивного рекреаційного навантаження виснажуються природні запаси видового багатства флори та фауни, а окремі види вже занесені до переліку зникаючих. Саме тому дослідження ландшафтного різноманіття дозволить встановити причини його деградації та сприятиме збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття не лише для нинішнього, а й майбутніх поколінь.

Охарактеризовано ландшафтне біорізноманіття НПП «Черемоський», а також специфічні риси прояву біорізноманіття як наслідок антропогенного навантаження на ландшафтні комплекси Парку. Зроблено аналіз територіальних особливостей ландшафтних комплексів Яровиця-Томнатик та Чорний Діл-Жупани, біологічне різноманіття яких є цінним елементом флори національного парку, з високим ступенем ендемізму.

Найбільш виваженим і перспективним напрямком розвитку території є раціоналізація природокористування за принципом біосферного резервату та формування басейнової екомережі. Основна увага приділялась подальшим можливостям використання отриманих результатів для формування заходів з відновлення деградованих ландшафтів, раціонального використання, відтворення основних компонентів природних територіальних систем (ландшафтних систем) та збереження ландшафтного біорізноманіття НПП «Черемоський» у відповідності до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпатського регіону.

Ключові слова: НПП «Черемоський», Чорний Діл, Яровиця, біорізноманіття, флора, фауна, антропогенний фактор, ландшафтні комплекси.

Tomnyuk. O.P. Influence of anthropogenic factor on landscape biodiversity NNP «CHEREMOSKY». – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 79–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736069>

Abstract Today, the problem of biodiversity conservation is especially acute, since the degree of anthropogenic transformation of the territory is increasing, the emergence of an imbalance between natural reference sites and conditionally natural lands, which results in a reduction in biodiversity, impoverishment of its species composition. Extensive nature management, neglect of environmental standards in the development of wood-chemical and agro-industrial complexes, the development of home gardens lead to a decrease in the natural potential (about 70% of unique natural complexes and landscapes) within the study area. The result is the process of degradation of the genetic fund of living nature, which is observed in almost all regions of our country. As a result of irrational use, as well as intensive recreational load, the natural reserves of the species richness of flora and fauna are depleted, and some species have already been included in the list of endangered ones. That's why studies of landscape diversity will allow to establish the causes of its degradation and contribute to the conservation of biological and landscape diversity not only for the present, but also for future generations.

The landscape biodiversity of the NNP «Cheremoshsky», as well as the specific features of the manifestation of biodiversity as a result of anthropogenic pressure on the landscape complexes of the Park, are characterized. The analysis of the territorial features of the landscape complexes Yarovytsia-Tomnatyk and Chornyi Dil-Zhupany, the biological diversity of which is a valuable element of flora national park, with a high degree of endemism.

The most balanced and promising direction for the development of the territory is the rationalization of nature management according to the principle of a biosphere reserve and the formation of a basin eco-network. The main attention was paid to further possibilities of using the results obtained for the formation of measures for the restoration of degraded landscapes, rational use, reproduction of the main components of natural territorial systems (landscape systems) and the conservation of landscape biodiversity of the NNP «Cheremoshsky» in accordance with the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathian Region.

Keywords: NPP "Cheremosky", Chorny Dil, Yarovytsia, biodiversity, flora, fauna, anthropogenic factor, landscape complexes

Постановка проблеми. Сучасне суспільство перебуває на тому етапі свого розвитку, коли втрата біорізноманіття відбувається щодня і тим швидше, коли вплив антропогенного чинника набирає все більшої ваги і має домінуючий вплив.

Стан будь-якої екосистеми є сукупним продуктом усіх природних чинників і, як правило, включаючи усесторонній людський вплив. Відповідно до твердження [20] важливим питанням є з'ясування того, чи впливало раніше та як впливає наразі людське суспільство на навколишнє середовище. Також доречно встановити його конкретні форми та масштаби. Якщо ж такий вплив негативний, то наскільки він оборотний і наскільки можливе природне відновлення протягом нормального періоду часу?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У [18] зазначається, що вплив людини неминучий, оскільки, зрештою, біорізноманіття є основним або сировинним природним ресурсом, на який усі суспільства покладаються для свого існування, від яких залежить місцева економіка. Крім того, біорізноманіття є біотичною складовою екосистем та екологічних процесів, завдяки яким людина виживає, від яких залежить її добробут.

Згідно з [22] Вплив людини на біорізноманіття – прямий чи непрямий – включає 4 основні фактори: 1 – надмірна експлуатація; 2 – модифікація середовища існування, перетворення, 3 – інтродукція екзотичних видів, 4 – забруднення. Кожний із цих факторів впливає на склад, структуру та функції екосистеми, екологічні процеси та власне біорізноманіття.

Цікавим є і висновок [21], що вплив людини на навколишнє середовище не є виключною характеристикою людської популяції. Усі живі організми в різному ступені впливають на навколишнє середовище та різними шляхами. Однак вплив нелюдських організмів рідко розглядаються як порушення, крім екзотичних видів, інтродукованих людьми. Зазвичай лише тоді, коли організм вичерпує ресурси та погіршує середовище існування за межами своєї природної потужності або нормального періоду регенерації.

Постановка завдання. Відповідно до фізико-географічного районування значна частина території НПП «Черемоський» розташована в межах Рахівсько-Чивчинської і Полонинсько-Чорногірської природних областей Українських Карпат, дві з відокремлених ділянок розташовані в Зовнішньокарпатській області. Згідно геоботанічного районування України територія парку розташована у складі Свидовецько-Покутсько-Мармароського геоботанічного округу [5].

Гірські території найвразливіші до дії антропогенних і природних чинників, і водночас відіграють важливу роль у біосферних процесах, зокрема біогеохімічних циклах основних елементів-органогенів. Це особливо актуально для Карпатського регіону, а саме для НПП «Черемоський», лісові території якого раніше зазнали значних антропогенних змін внаслідок господарського використання, негативним наслідком якого може бути втрата екологічного потенціалу цінних гірських територій, зміна гідрологічного і теплового режимів, активізація низки небезпечних природних процесів, втрата головних захисних, збалансованих функцій лісових ландшафтів і, як наслідок, істотне зменшення ландшафтного біорізноманіття.

Проблеми екологічного характеру на окресленій гірській території пов'язані, насамперед, з геолого-геоморфологічними і гідро-кліматичними особливостями гірського регіону. Перші з них – морфометричні характеристики, які визначаються глибиною розчленування території і призводять до переважаючих активних схилових процесів, чому сприяє значна крутизна та відносні перепади висот, що в комплексі є потенційною передумовою

розвитку небезпечних морфо-динамічних гравітаційних схилових процесів. Гідро-кліматичні чинники визначаються особливостями зонально-висотно-поясного регіонального клімату, що загалом і визначає потенційні можливості розвитку біорізноманіття, його просторову диференціацію, структурно-функціональні особливості [6].

Результати дослідження. Ландшафтне біорізноманіття території НПП «Черемоський» відображає реально існуючу множинність ландшафтних комплексів національного парку, оригінальні елементами якісно-кількісного складу й риси їх просторових поєднань, що створює неоднакові вихідні умови для розселення видів, ведення науково-дослідної та рекреаційно-туристичної діяльності, соціально-економічного та культурного розвитку населення [19].

За період функціонування НПП «Черемоський», [12] постійно здійснювались моніторингові дослідження рослинності, з урахуванням впливу антропогенного чинника, в межах пасма Яровиця–Томнатик та Чорний Діл- Жупани, як основних ландшафтних компонентів національного парку.

Об'єктами досліджень стали популяції видів трав'яних багаторічників і низки чагарників різних біоморф: *Vaccinium myrtillus* L., *Nardus stricta* L., *Festuca rubra* L., *Agrostis tenuis* Sibth., *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv., *Rumex alpinus* L. [14].

Екологічні умови місцезростання природних популяцій досліджували маршрутно-експедиційним способом за загальноприйнятими флористичними, екологічними та геоботанічними методиками. Вивчали вплив таких антропогенних чинників: витоптування, відчуження окремих наземних органів рослин.

Різноманітність літологічних умов пасма Яровиця – Томнатик (метаморфічні сланці, тріасово-юрські карбонати, фліш середньо-верхокрейдового часу) та достатній рівень висот (1000 – 1570 м н. р. м.) спричинили формування тут хвойних смерекових лісів, серед яких на незначних площах виділяються окремі субальпійські геокомплекси, місцями з заростями ялівцю *Juniperus sibirica* Burgsd., лучними формаціями *Vaccinium myrtillus* L. та ділянками *Nardus stricta* L. Цим угрупованням часто властивий мозаїчний характер, особливо в межах пасма Чорний Діл - Жупани, і комплексність з іншими ценозами субальпійського та верхнього лісового поясу. Ялівечники належать до вторинних угруповань на місці знищених смерекових лісів та приурочені до сухих південних схилів. Найбільші їх площі зосереджені на пд-зх. схилах хребта Яровиця [3].

Справжні та пустищні луки на території НПП «Черемоський», поширені переважно на південних схилах пасма Яровиця–Томнатик, в околицях с. Сарата, подекуди на хребті Чорний Діл–Жупани. Більшість з них – це післялісові луки, які в минулому використовувались як пасовища або сіножаті.

На хребті Яровиця поширена рослинність ксерофільної структури з насиченим зімкнутим травостоєм. Травостій утворений рослинами, які належать до найрізноманітніших життєвих форм: дернові і кореневищні злаки, багаторічники, цибулькові та однорічники. Таке поєднання виробилось протягом усієї історії формування даних екосистем. Серед рослин-ксерофітів тут поширені *Galium verum* L., *Silene dubia* Herbich, *Centaurea carpatica* (Perc.) Perc., *Veronica chamaedrys* L., *Campanula patula* L., *Campanula glomerata* L. s. l. Одним із основних компонентів рослинних угруповань на схилах хребта Яровиця є види з родини Злакових (Graminea), найпоширенішими серед яких *Festuca pratensis* Huds., *Cynosurus cristatus* L., *Dactylis glomerata* L., *Agrostis tenuis* Sibth, *Anthoxanthum odoratum* L., *Pheum pratense* L., *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv, *Elytrigia repens* (L.) Nevsk.

На ділянках з порушеним травостоєм в наслідок антропогенного навантаження по всій території Парку часто зустрічаються бур'янисто-лісові види: *Geranium robertianum* L., *Prunella vulgaris* L., *Urtica dioica* L., *Trifolium repens* L., *Trifolium pratense* L., *Galium verum* L., *Plantago media* L., *Hieracium pilosella* L., *Hieracium aurantiacum* L., *Veronica chamaedrys* L., *Lotus corniculatus* L., *Potentilla erecta* (L.) Rausch., *Centaurea jacea* L., *Origanum vulgare* L., *Hypericum maculatum* Crantz, *Rumex acetosella* L. та ін. [7;8;11].

Едифікаторами лучних угруповань хребта Яровиця є щільнодернисті злаки *Nardus stricta* та *Deschampsia caespitosa*, які інтенсивно розмножуються вегетативно та генеративно і займають великі площі субальпійського поясу Путильського високогір'я. Також певна частина території НПП «Черемоський» охоплена ортотропними та плагіотропними хамефітами-чагарничками *Vaccinium myrtillus*, які розвиваються на похідних смерекових лісів. У складі чагарникової рослинності національного парку едифікатором виступають такі вічнозелені чагарники, як *Vaccinium myrtillus* L., *Vaccinium uliginosum* L. subsp. *uliginosum*. та *Vaccinium vitis – idaea* (L.) Автот. Діагностичними видами цього класу *Vaccinio-Piceetea* є *Picea abies*, *Lycopodium annotinum*, *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*.

В межах території НПП «Черемоський» щучникам властиве флористичне багатство, основу якого становлять види монтанного й альпійського елементів флори. Крім уже згаданих видів, часто трапляються *Agrostis capillaris*, *Homogyne alpina*, *Potentilla aurea*, *Luzula sylvatica*, *L. luzuloides*, різнотравні види з яскравим забарвленням – *Hieracium aurantiacum*, *Scorzonera purpurea* subsp. *rosea*, *Polygonum bistorta*, а також ендемічні *Cardamine amara* subsp. *opizii*, *Heraclium carpaticum*, *Ranunculus carpaticus*, *Cardamine amara*, *Rumex alpinus* та інші. В угрупованнях наявні такі рослини, як *Agrostis tenuis* Sibth., *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott. На Яровицькому хребті щучники часто зростають на місці зникаючих заростей *Rumex alpinus* L., а також чистими угрупованнями. Супутниками щучників переважно є *Poa alpina* L., *Achillea carpatica* Blocki et Dubovik, (*Homogyne alpina* (L.) Cass, *Hypericum alpigenum*

Kit., *Potentilla aurea* L., *Luzula luzuloides* (Zam.) Dandy et Wilmott, *Hieracum auran-tiacum* L., *Solidago alpestris* Waldst. et Kit. ex Willd. і *Leucanthemum rotundifolium* (Waldst et Kit.) [13; 9].

Гірські луки НПП «Черемоський» в минулому використовувались як пасовища. Не регульований і часто безсистемний випас частково призвів до розвитку повсюдної пасовищної дигресії, що спричинило зникнення значної кількості цінних злакових травостоїв. На їх місці виникли великі щільні дернини з біловусами та щучниками, які займають частину лучної площі Яровицького хребта. Згідно [1], вони найбільш характерні для верхнього ярусу лісової зони.

Що ж стосується вторинних луків, які значною мірою виникли на місці високогірських смерекових лісів, то для них характерна значна ценотаксономічна різноманітність і відчутне, поміж інших дотичних територій, флористичне багатство. Така особливість їхнього формування викликана, передусім, тісним контактом із субальпійськими ценозами, про що яскраво свідчать і самі назви вторинних рослинних асоціацій, наприклад, *Nardetum soldanelosum* (*hungaricae*), *Nardetum festucosum* (*pictae*) тощо. На хребті Яровиця вторинні луки знаходяться на різних етапах дернового процесу і є доволі різноманітними. Біля 35% лучної площі становлять справжні луки, компонентом яких є *Agrostis tenuis* Sibth, *Leucanthemum vulgare* Lam., *Arnica montana* L., *Trifolium montanum* L., *Dianthus compactus* Kit., *Centaurea carpatica* (Porc.) Porc [1; 2; 13].

На Яровицькому хребті та околицях с. Сарата добре розвинуті високо-травні угруповання вогких і мокрих лук, заростей чагарників лісового і субальпійського поясів, які належать до класу *Mulgedio-Aconitetea*. Союз *Calamagrostion villosae* представлений в основному ценозами з домінуванням щучника дернистого (*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv). Цим угрупованням властивий високий рівень флористичного багатства, основу якого складають види монтанного елемента флори, характерна багатоярусна структура за участю видів різних життєвих форм.

Формування післялісових лук на колишніх територіях високогірських, здебільшого смерекових лісів, зробило можливим значне розширення ареалів більшості монтанних трав'яних і чагарничкових видів, серед яких чимало рідкісних, реліктових й ендемічних форм. Саме цим й обумовлені сприятливі умови щодо збереження їхнього генофонду в межах пасма Чорний Діл–Жупани.

Антропогенна границя лісу в межах території НПП «Черемоський» представлена здебільшого смерековими високостовбурними деревостанами і характеризується чітким контактом із вторинними трав'яними угрупованнями. Цікаво, що у ці деревостани через інтенсивне випасання проникають численні лучні види, які формують угруповання з переважанням у трав'яному по-

криві *Poa chaixii* Vill., *Festuca rubra* L. та ін., а в чагарниковому – *Juniperus communis* L. subsp. *alpina* (Suter) Čelak.

В складі їх ценозів переважають *Cynosurus cristatus* L., *Festuca rubra* L., *Agrostis tenuis* Sibth, *Anthoxanthum odoratum* L., *Dactylis glomerata* L., *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych. Звичайними компонентами цих угруповань є наступні ”червонокнижні”види: *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l., *Listera ovata* (L.) R. Br., *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb [4; 15; 17].

Складовим компонентом раритетного фітогенофонду, що найчастіше трапляються на хребті Яровиця, є такі представники, як *Gentiana acaulis* L. (ок. г. Томнатик) та *Crocus heuffelianus* Herb, *Viola declinata* Waldst. et Kit., *Astrantia major* L., які рясно зустрічаються по всій протяжності гірського субмеридіального пасма Яровиця – Томнатик. Дуже рідкісним реліктом являється *Nigritella carpatica* (Zapał.) Teppner. Також складовою лучних угруповань хребта Яровиця є рідкісні мотанні види: *Ranunculus platanifolius* L., *Ranunculus hornschurchii* Hoppe, *Dianthus compactus* Kit., *Gentianopsis ciliate* (L.) Ma, *Soldanella hungarica* Simonk. В складі рослинних угруповань хребта Чорний Діл наявні такі раритетні представники родини Орхідних як *Coeloglossum viride*, *Dactylorhiza cordigera*, *Pseudorchis albida*, *Listera ovata*, *Traunsteinera globosa*. Отже, у складі більшості лучних фітоценозів відчутно зростає значна кількість раритетних видів у порівнянні з іншими типами угруповань. Досить часто тут трапляються наступні види з хорошою життєздатністю до відновлення свої популяцій: *Poa chaixii* Vill., *Viola declinata* Waldst. et Kit., *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott, *Festuca rubra* L., *Polygonum bistorta* L., *Pheum alpinum* L., *Scorzonera rosea* Waldst. et Kit., *Arnica montana* L., а з числа раритетних – *Carex umbrosa* Host, *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A.Dietr., *Lilium martagon* L. [4;16;23].

На противагу традиційним формам антропогенного впливу тепер приходять сучасніші види діяльності, насамперед майже неконтрольований гірський туризм, який супроводжується витолочуванням локалітетів рідкісних видів (здебільшого на сусідніх з парком територіях, вершинах гір) та вилученням квітконосних пагонів представників родин Asteraceae, Gentianaceae, Iridaceae, Liliaceae, Orchidaceae. Особливо загрозливою формою антропогенного впливу є цільове «полювання» за рідкісними видами, у тому числі лікарськими (наприклад, *Arnica montana* L.) чи декоративними (*Leontopodium alpinum* (L.) Cass.).

В НПП «Черемоський» різноманітна видова насиченість властива для червонокострицевих і тонкомітлицевих угруповань, які приурочені до карбонатних ґрунтів з нейтральною або слаболужною реакцією. Нерідко співдомінантами цих ценозів є представники родини бобових: *Trifolium pratense*, *T. montanum*, *T. pannonicum*, *Anthyllis vulneraria* L s.l. Звичайними компонентами виступають *Lotus arvensis*, *Carex pallescens*, *Betonica officinalis*, *Cruciata*

glabra, *Prunella vulgaris*, *Galium vernum*, *Plantago lanceolata*, *Ononis arvensis*, *Carum carvi*, *Potentilla erecta*, *Campanula glomerata*, *Centaurea jacea*, *Polygala comosa*, які властиві також й рівнинним лукам. Разом з тим, в їхньому складі є значна кількість монтанних лучних та лісових видів: *Hieracium aurantiacum*, *Carlina acaulis*, *Campanula serrata*, *Astrantia major*, *Knautia dipsacifolia*, *Trollius europaeus*, *Gentiana asclepiadea*, *Polygonatum verticillatum*, *Phyteuma spicatum* та ін. Порівняно багаті у флористичному відношенні гребінникові, трясучкові та пахучотравні угруповання, а до найбідніших належать біловусові, щучникові та грястицеві луки.

Одним з перших заходів щодо збереження природних ландшафтних комплексів є функціональне зонування території національних парків, що відповідно до природоохоронного режиму зон мінімізує негативний вплив на рослинний компонент. Зрозуміло, що визначна роль в цьому аспекті належить заповідній зоні хребта Чорний Діл. Та нажаль, не всі локалітети рідкісних та зникаючих видів рослин і угруповань відійшли до заповідної зони НПП «Черемоський», а тому вони потребують індивідуальних природо-охоронних заходів, спрямованих на їх збереження та відтворення.

Відновлення рослинного покриву територій хребта Яровиця–Томнатик має значну тривалість унаслідок несприятливого розвитку підросту генеративного походження та повільнішого освоєння ділянок вегетативно рухливими видами. Антропогенний вплив істотно трансформує біоценози перебудовуючи просторову горизонтальну і вертикальну структури рослинного покриву та появою інших видів рослин у формуванні фітоценозу. Через надмірне випасання рослин тваринами й інтенсифікацію дернового процесу на місцях лісових, чагарникових і лучних угруповань формуються значні за площами вторинні угруповання, передусім, щучники та біловусові луки. Водночас червонокостричники трансформуються у біловусові угруповання, а на стійбищах утворюються щавельні.

Ландшафтне біорізноманіття НПП «Черемоський», особливо рослинний компонент, під антропогенним тиском зазнає значного еколого-ценотичного перетворення, що загалом веде до інсуляризації більшості популяцій рідкісних видів з практично постійним формуванням ізольованих популяційних локусів. Показники популяційної щільності та особливості розподілу окремих індивідів популяцій рідкісних видів по всьому ареалу популяційного поля визначаються, передусім, комплексом еколого-ценотичних умов окремих флористичних комплексів та інтенсивністю антропогенного тиску на них.

Важливою практичною проблемою збереження рослинності НПП «Черемоський», є демуаційні процеси, які супроводжуються заростанням вторинних лук лісовою або чагарниковою рослинністю. Це стосується і ділянок з карбонатними відслоненнями пасма Чорний Діл – Жупани, де зосереджена значна частина раритетного фіторізноманіття. Тому є актуальним завданням вивчення стану популяцій рідкісних видів біорізноманіття (флори зокрема) в

умовах різного рівня антропогенного навантаження. У зв'язку з цим постійно здійснюються моніторингові дослідження, без яких неможливе раціональне природокористування і створення науково обґрунтованої системи охорони ландшафтного біорізноманіття.

В будь-якому випадку для оцінки стану та тенденції розвитку окремого виду чи угруповання доцільним є детальне вивчення їх соціологічної характеристики, що дасть змогу виявити чинники, які негативно впливають на той чи інший вид. Не завжди ці чинники будуть мати антропогенний характер. Природоохоронні заходи в межах території НПП «Черемоський» спрямовані на зменшення впливу антропогенних та негативних природних чинників на рослинний покрив, як найбільш вразливий компонент природних екосистем та мають за мету запобігання зменшенню чисельності, щільності і життєвості популяцій, особливо рідкісних видів флори, збідненню видового, популяційного, екосистемного та ландшафтного біорізноманіття.

Стресовий вплив антропогенних чинників змінює флористичну структуру ландшафтних біоценозів перебудовою просторової горизонтальної і вертикальної структури рослинного покриву, рівня освітленості, появою інших видів рослин, що беруть участь у формуванні фітоценозу. Короткочасний вплив антропогенного чинника на обмежених ділянках індукує лише незначні зворотні зміни в структурі та репродукції популяції видів рослин. Водночас зафіксовані зміни мають виражену спрямованість як на індивідуальному, так і внутрішньо-популяційному рівнях.

Висновки з проведеного дослідження. Цінні ландшафтні комплекси НПП «Черемоський», які є вагомими компонентом ландшафтно-ї структури розглядаються як основні об'єкти раціонального планування природокористування. При цьому дослідження ландшафтного біорізноманіття парку є важливим критерієм для пошуку найкращих шляхів оптимізації, злагодженої організації та такого функціонування й використання ландшафтних комплексів, коли вони матимуть значний потенціал стійкості і надійності у відповідності до концепції ландшафтного планування. Подальші дослідження ландшафтного різноманіття стануть основою науково обґрунтованого прийняття рішень з оптимізації мережі природно-заповідного фонду та розробки заходів щодо його відновлення.

Список використаних джерел

1. Артемчук І.В. Сіножаті та пасовища гірських і передгірних районів Чернівецької області і шляхи їх поліпшення. Наук. зап. Чернів. держ. ун-ту. Сер. біол., 1954. С. 15, 34–92.
2. Березівська Р.О. Біловусники Чернівецької області та заходи щодо їх поліпшення. Пр. експед. Чернів. ун-ту. Сер. біол., 1986. С. 2, 69–86.
3. Геренчук К.І. Природа Чернівецької області. Львів: Вища школа, 1978.

4. Дідух Я.П. Червона книга України. Рослинний світ. Київ: Глобалконсалтинг, 2009.
5. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій. // Укр. ботан. журн. 2003. Т.60, № 1. С. 6–17.
6. Жупанський Я.І. Географія Чернівецької області. Чернівці: Чернівецька обласна друкарня, 1993.
7. Зеров Д.К. Визначник рослин України. Київ: Урожай, 1965.
8. Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат. К.: Наукова думка, 1991.
9. Малиновский К.А. Рослинність високогір'я Українських Карпат. К.: Наукова думка, 1980.
10. Руденко Л.Г. Національний атлас України. К.: ДНВП «Картографія», 2007.
11. Термена, Б.К., Стефаник, В.І., Серпокрилова, Л.С., Якимчук, М.К., Баканова, Н.В., Вайнагій, В.І., Смолінська, М.О., Чорней, І.І. Конспект флори Північної Буковини (судинні рослини). Чернівці: Вид-во газети від «Дністра до Карпат», 1992.
12. Томнюк О.П. Раритетний компонент флори національного природного парку «Черемоський». Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції (09-11 листопада 2018 р., м. Суми), 2018. 296 с.
13. Чопик В.І. Визначник рослин Українських Карпат. К.: Наукова думка, 1977.
14. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. К.: Наукова думка, 1976.
15. Чопик В.І. Рідкісні рослини України. К.: Наукова думка, 1970.
16. Чорней І.І., Буджак В.В., Термена Б.К. та ін. Судинні рослини флори Чернівецької області, які підлягають охороні. Атлас-довідник. Чернівці: Рута, 1999.
17. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржик В.П., Проць Б.Г., Гриник П.І., Колотило М.П., Стратій В.І. (Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. Чернівці: ДрукАрт, 2010.
18. Aerts R., Honnay O., Van Nieuwenhuysse A. Biodiversity and human health: mechanisms and evidence of the positive health effects of diversity in nature and green spaces. *British medical bulletin*, 2018. Vol. 127(1). P. 5–22.
19. Gumilev L.N. Этногенез и биосфера Земли. Москва: ДИ ДИК, 1994.
20. Luck G.W. A review of the relationships between human population density and biodiversity. *Biological Reviews*, 2007. Vol. 82(4), P. 607–645.
21. Sandifer P.A., Sutton-Grier A.E., Ward, B.P. Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities to enhance health and biodiversity conservation. *Ecosystem services*, 2015. Vol. 12, P. 1–15.
22. Sponsel L.E. Human impact on biodiversity, overview. *Encyclopedia of biodiversity*, 2013. P. 137–152.
23. Teppner H., Klein E., Drescher A., Zagulskij M. *Nigritella carpatica* (Orchidaceae) – ein Reliktendemit der Ost-Karpaten. *Phyton. Annales rei botanicae*, 1994. Vol. 34(2), P. 169–187.